

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Reseñas

incunable. Se edita, entonces, el texto del incunable; y en el aparato crítico se consignan todas las variantes de tipo léxico y sintáctico de M, considerada versión inicial de la obra, y las variantes redaccionales mayores de BUS1 y BUS2. El cotejo que he realizado de varios capítulos de la edición con el facsímil del incunable me permitió comprobar la excelente calidad del trabajo realizado, cuya escrupulosidad se confirma con las 2228 notas del aparato crítico y la reproducción de los escudos de armas y señas de la sección final del texto (358-368).

José Julio Martín Romero merece todo nuestro agradecimiento por el invaluable aporte al conocimiento del debate ideológico del siglo xv castellano que significa esta edición de un tratado de la máxima relevancia histórica.

LEONARDO FUNES

Universidad de Buenos Aires
IIBICRIT (SECRET) – CONICET

Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021, 376 pp. ISBN 9788437642895.

Pudiera parecer arriesgado editar de nuevo a Lucas Fernández, puesto que es el autor quinientista que más ediciones de su obra dramática ha visto en este siglo, no obstante, la edición que nos ocupa atiende por primera vez a todos los testimonios en la labor ecdótica de constitución del texto, motivo por el cual se posiciona como fundamental y definitiva. En adición, es preciso poner en valor que es una edición conjunta donde ambos editores ponen de manifiesto su habilidad ecdótica pues, lejos de incongruencias, se observa una loable integración.

Comienza esta edición con una completa introducción donde los editores hacen gala de su vasto saber en torno al primitivo teatro

castellano y proporcionan al lector las claves fundamentales para la interpretación de la obra. Se tratan multitud de temas, desde la trayectoria vital de Lucas Fernández hasta la historia escénica contemporánea de su obra dramática, pasando por desgranar todas las claves literarias que se engloban en el universo literario del autor. Así, algunos puntos destacan especialmente por la claridad expositiva y por la utilidad para acceder a diferentes niveles de lectura. Por ejemplo, el epígrafe dedicado a la lengua y gramática sayaguesas facilita la lectura literal y una buena asimilación del contenido mientras que los epígrafes concentrados en el simbolismo y la interpretación hermenéutica favorecen una comprensión lectora crítica.

Después se exponen los criterios de edición que, tal como se indica desde la primera línea, están pensados para facilitar la lectura a un público actual, introduciendo, por lo tanto, algunos usos contemporáneos de lectoescritura. Habitualmente las ediciones críticas filológicas al uso de ediciones quinientistas suelen adoptar criterios muy diferentes basados bien en respetar al máximo un testimonio y la forma en que está escrito o bien en unificar la ortografía con el fin de que refleje fielmente la realización fonética y la norma fonológica de la época. La primera opción sería buena si el objetivo de la edición fuese la conservación de las grafías del documento o se fundamentase en estudios paleográficos, ortográficos, gráficos, ortotipográficos o de diversa índole donde la elección de una grafía sea relevante. La segunda opción sería idónea para un estudio lingüístico sincrónico de la época. Dado que ninguno de estos escenarios propuestos se corresponde con el propósito de esta edición, creo que la elección de criterios por parte de los editores es muy acertada: han decidido adaptar la forma de presentación al objetivo primigenio de acercar el texto al lector y facilitar su lectura y difusión en el contexto actual. Una única incongruencia se observa en la retención de algunos grupos cultos *-pt* y *ct-* frente a la modernización de la mayoría de las grafías etimológicas *-sc* o *th-*. Ahora bien, de relieve quede que pese a estas modernizaciones se respeta escrupulosamente la pronunciación y la métrica en pro de la conservación del ritmo y la prosodia

originales; es decir, nos encontramos ante el equilibrio perfecto entre conservación y actualización de un texto prerrenacentista.

Los editores parten para la fijación del texto de la edición autorizada por el autor de su obra dramática al completo (Salamanca: Liondedei, 1514) y contrastan debidamente los dos ejemplares que conservamos: el de la BNE y el de la RAE –ejemplar desconocido hasta 2002–, aspecto fundamental de esta edición ya que pese a tratarse de dos copias de una misma edición impresa encontramos diferencias que han de ser contrastadas. Los cambios se deben a la supervisión y corrección que el propio autor realizaría, colaborando activamente en el proceso editor junto con los profesionales de la imprenta de Liondedei.

Respecto a la ordenación de las distintas piezas, los editores siguen el orden fijado en esta primera edición de la obra dramática de Lucas Fernández, tal y como ha sido lo común en la tradición editorial posterior hasta nuestros días. El motivo es que esta sucesión encierra el tópico de la palinodia, según el cual la poesía amorosa sería propia de la juventud mientras que los motivos religiosos se encuentran asociados a la madurez; de ahí que primeramente se presenten las obras profanas y, tras ellas, las obras devotas.

Otro aspecto muy destacable de la edición se relaciona con la *emendatio*, procedimiento muy denostado por la utilización de la *emendatio ope ingenii* de algunos editores en la publicación de nuestros clásicos y que, sin embargo, es fundamental para la subsanación de los errores presentes en cualquier edición quinientista. En primer lugar, los editores, gracias a su gran conocimiento de la época y de otros textos dramáticos coetáneos, resuelven algunos de los errores que los componedores cometieron al no entender el acusado uso del sayagués por parte de Lucas Fernández. Por ejemplo, la propuesta del término *bri-gollentío* en la página 126, n. 35, apoyada en el corpus textual del propio autor. Por otro lado, el conocer los usos de la imprenta manual permite a los editores subsanar errores como el de la p. 140, n. 96, donde se propone cambiar la habitual lectura *y'un* por *y un* por la detección de un traspaso de tinta de una cara de la plana a la otra, dejando así el rastro

de una ç cuya cedilla coincide con este apóstrofe. Esta enmienda explicada por un fallo de entintado demuestra, una vez más, la importancia de conocer los preceptos de la bibliografía material para el proceso de edición y, especialmente, para la crítica textual. Asimismo, la enmienda de errores heredados en la tradición bibliográfica de edición es un esfuerzo destacable y deseable; por ejemplo, vemos en la p. 253, n. 429, cómo la abreviatura de *peridir* es desarrollada correctamente y se desecha la forma hipométrica *pidir* tras verificar su uso en el CORDE con el mismo significado. Finalmente, cabe recalcar que no intentan resolver lo irresoluble ni proponen lecturas sin un apoyo filológico sólido. Por ejemplo, en la p. 248, n. 402, se sugiere una posible lectura del hápax *Hazcas*, sin embargo, se mantiene la lectura original de los testimonios al carecer de datos contrastados que apoyen la lectura propuesta más allá de las sospechas o del propio instinto filológico.

Concluyen los preliminares al propio texto con una bibliografía selecta y bien ordenada que permite a quienes deseen profundizar o investigar acudir a fuentes de calidad y actualizadas. Bien ordenada porque distingue las fuentes primarias –ediciones previas de la obra– de los estudios o fuentes secundarias para el estudio y, selecta, porque, aún siendo bastante amplia, se tamiza de entre la cantidad de estudios disponibles para escoger los más recomendados por los editores. Es de recalcar, además, la vigencia de la misma, pues incluso recoge tesis doctorales en curso, lo que patentiza nuevamente la especialización de los editores en la materia.

Continuando con el análisis, llegamos a la edición propiamente del texto, donde hay que acentuar el acierto en conservar la transición entre folios y cuadernos, a pesar de lo desaconsejable para la presentación y la disposición tipográfica. Los editores mantienen esta información porque están convencidos de que la articulación editorial de los cuadernos de las *Farsas* y *élogas* realizada en 1514 tiene una intencionalidad literaria. En otros términos, el contenido se articula y compagina de manera perfecta en los cuadernos que conforman la edición dando lugar a una organización macrotextual del conjunto, característica ya presente

en cancioneros personales anteriores, como el de Juan del Encina de 1496 que, indudablemente, tuvo presente Lucas Fernández durante la cuidadosa conformación del suyo propio.

También encontramos una anotación que combina las notas de análisis hermenéutico con el aparato crítico o anotación de variantes, postura muy legítima puesto que, como bien es sabido, resulta imposible dissociar ecdótica y hermenéutica. En primer lugar, la elección de un aparato crítico positivo consignado a pie de página es muy acertada principalmente por dos motivos. Uno de ellos se debe a que al encontrarnos ante una tradición textual con dos testimonios esta forma de presentación nos permite dilucidar rápidamente la elección de los editores y comparar ambos testimonios, el de la RAE con el de la BNE o, en su caso, con la propuesta de los editores. El otro se relaciona con la elusión de un apéndice independiente con el aparato crítico que, si bien es necesario cuando este es demasiado extenso, entorpece la localización de variantes y, habitualmente, disuade de su consulta. En segundo lugar, las notas interpretativas son acertadas y aportan información muy provechosa para la correcta comprensión de la obra; no recogen datos banales u observaciones que se presuponen sabidas dentro de nuestra tradición cultural, mas sí destacan aspectos relevantes de la interpretación literaria, como pueden ser las relaciones intertextuales con otras obras del mismo acervo. Por ejemplo, en la p. 216, n. 312, se relacionan dos coplas de Fernández con multitud de poetas de la tradición cancioneril castellana y se enmarcan en el subgénero lírico de la *definitio amoris*; este tipo de anotación es muy apreciable desde el punto de vista de la Literatura Comparada y facilita la ampliación del conocimiento en el propio campo de estudio. Por último, diremos que algunas notas pueden resultar excesivas en cuanto a extensión, por ejemplo, vemos esta situación en la p. 201, n. 259, donde se explica detalladamente la novedad que supone respecto a la tradición dramática previa la entrada del personaje del Soldado. Suponemos que no traspasar cierta información a la introducción es debido a que estamos ante varias obras dramáticas reunidas, por lo que la explicación de aspectos concretos de cada una

de ellas en el estudio introductorio general quizá resultaría confuso, mas hubiera sido deseable en los casos en los que las notas ocupan más de la mitad de la página respecto al texto en sí.

Por último, se cierra la edición con un broche de oro en forma de glosario, donde se recopilan voces léxicas fundamentales para la lectura del corpus dramático de Lucas Fernández, así como para la de otras obras literarias que empleen el sayagués. Cierto es que encontramos términos no rústicos, pero de igual utilidad para la lectura, por lo que se postula como una herramienta muy provechosa y que convierte en aún más valiosa esta edición.

En resumen, nos encontramos ante una edición muy cuidada –de igual forma que lo fue aquella de Liondedei– del primer libro de piezas teatrales de la historia de la Literatura Española que, con seguridad, promoverá nuevos estudios y nuevas puestas en escena de Lucas Fernández, a la par que conseguirá que el público lector actual conecte con la primitiva dramaturgia castellana. Sirva como cierre mi más sincera felicitación y agradecimiento a tan brillantes editores.

PATRICIA GARCÍA SÁNCHEZ-MIGALLÓN
Universidad Complutense de Madrid

Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019, 216 pp. ISBN 978-987-4161-23-9.

En *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*, Philippe Artières recorre en un total de diez capítulos “momentos de escritura” (p. 14), que dibujan un estado del acto de escribir como práctica social y cultural durante los siglos XIX y XX. Esos apartados fueron publicados previamente en forma de artículos en distintas revistas de Francia y de otras partes del mundo durante casi